

Medición de la ansiedad en población Ecuatoriana una revisión sistemática

Measuring anxiety in the Ecuadorian population: a systematic review

DOI (otorgado por la revista)

AUTORES:

Gloria Adelina Morán Murillo

1203923857 gmoranm@utb.edu.ec ORCID.org/0009-0003-6748-963X

Francisco Alejandro Amaiquema Márquez

1202846950 famaiquema@utb.edu.ec ORCID.org/0000-0002-5411-6282

Juan Antonio Vera Zapata

1206365734 jveraz@utb.ec ORCID.org/0000-0003-1413-8492

Guillermo Emanuel Landívar Morán

1251232896 guilerlanmor@gmail.com orcid.org/0009-0000-0682-7875

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: gmoranm@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 10 / 09 / 2024

Fecha de aceptación: 13 / 12 / 2024

RESUMEN

La pandemia de COVID-19 ha intensificado los niveles de ansiedad, lo cual ha generado malestar y menoscabo en el funcionamiento personal del individuo, por lo resulta necesario contar con herramientas de evaluación y diagnóstico que garanticen su medición. El estudio emplea bases de datos como Scopus, EBSCO, Redalyc y Scielo para recopilar investigaciones psicométricas relevantes de los últimos cinco años. Los hallazgos evidencian que los instrumentos de medida de la ansiedad presentan adecuados índices de validez y confiabilidad de acuerdo a los estándares de medición psicológica. El estudio enfatiza la importancia de instrumentos con evidencias de validez y confiabilidad que permitan una

medida consistente y contribuya al diagnóstico y tratamiento efectivo de la ansiedad en Ecuador, particularmente en el contexto post-pandemia

Palabras clave: Ansiedad, validez, confiabilidad

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has intensified anxiety levels, which has generated discomfort and impairment in the individual's personal functioning, which is why it is necessary to have evaluation and diagnostic tools that guarantee their measurement. The study uses databases such as Scopus, EBSCO, Redalyc and Scielo to compile relevant psychometric research from the last five years. The findings show that the anxiety measurement instruments present adequate validity and reliability indices according to psychological measurement standards. The study emphasizes the importance of instruments with evidence of validity and reliability that allow a consistent measurement and contribute to the diagnosis and effective treatment of anxiety in Ecuador, particularly in the post-pandemic context

Keywords: Anxiety, Psychometric Properties, Ecuador, Systematic Review, COVID-19, Mental Health, Validity, Reliability.

INTRODUCCIÓN

La ansiedad es un trastorno emocional que afecta a millones de personas en todo el mundo, manifestándose a través de síntomas físicos y psicológicos que pueden interferir significativamente en la calidad de vida (Mera-Posligua et al., 2021) La medición precisa de la ansiedad es fundamental para la identificación, tratamiento y seguimiento de este trastorno. (Modrego Pardo et al., 2020) En Ecuador, la investigación psicométrica sobre la ansiedad ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente a raíz de la pandemia de COVID-19, que exacerbó los niveles de ansiedad en diversas poblaciones (Sanabria, 2023).

A nivel mundial, los trastornos de ansiedad son uno de los problemas de salud mental más comunes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 264

millones de personas padecen de algún trastorno de ansiedad. La prevalencia de estos trastornos ha aumentado considerablemente en la última década, en parte debido a factores como el estrés laboral, la inestabilidad económica y, más recientemente, la pandemia de COVID-19 (Martínez Martínez, 2020). En Latinoamérica, los trastornos de ansiedad representan un desafío significativo para los sistemas de salud. Estudios epidemiológicos indican que aproximadamente el 8% al 15% de la población ha experimentado algún tipo de trastorno de ansiedad en su vida. Sin embargo, la disponibilidad y accesibilidad a tratamientos efectivos varían considerablemente entre los países de la región (Suclupe-Navarro et al., 2021). En Ecuador, los datos sobre la prevalencia de los trastornos de ansiedad son limitados, pero estudios recientes sugieren que aproximadamente entre el 7% y el 10% de la población ha experimentado algún tipo de ansiedad. La pandemia de COVID-19 ha exacerbado esta situación, con un aumento notable en los casos de ansiedad debido al confinamiento, la incertidumbre económica y la pérdida de seres queridos (Valarezo-Bravo et al., 2023). En este contexto, la provincia de Los Ríos ha evidenciado un aumento significativo en la incidencia de trastornos de ansiedad, afectando especialmente a jóvenes y adultos mayores. Estudios locales han identificado que alrededor del 10% de los residentes en esta provincia han experimentado síntomas de ansiedad desde el inicio de la pandemia (Ponce de León & Carrara, 2021) Además de la provincia de Los Ríos, otro estudio relevante sobre la ansiedad en Ecuador se ha llevado a cabo en la provincia de **Pichincha**, específicamente en Quito. Este estudio, realizado por Martínez y colaboradores (2021), evaluó la validez psicométrica del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) en una muestra de 500 adultos. Los resultados revelaron una validez convergente significativa con el Inventario de Depresión de Beck (BDI) y una alta consistencia interna (Alfa de Cronbach de 0.85). Estos hallazgos no solo destacan la importancia de contar con instrumentos validados, sino que también reflejan la creciente atención hacia la evaluación de la ansiedad en diferentes regiones del país, considerando sus características culturales y contextuales.

La investigación sobre la medición de la ansiedad en la población ecuatoriana es esencial para desarrollar estrategias de intervención efectivas. Los datos psicométricos proporcionan

una base sólida para evaluar la magnitud del problema y diseñar programas de prevención y tratamiento adaptados a las necesidades específicas de la población. Además, este estudio contribuirá a llenar un vacío en la literatura científica acerca de las características psicométricas de los instrumentos que miden la ansiedad en Ecuador, proporcionando datos concretos y relevantes para futuras investigaciones instrumentales (Valarezo-Bravo et al., 2023). Esta revisión sistemática se basa en la recopilación y análisis de estudios psicométricos realizados en Ecuador. Se utilizarán bases de datos académicas y científicas para identificar investigaciones relevantes. Por tanto, se formula como problema ¿Cuáles son las evidencias psicométricas de los instrumentos de medida de la ansiedad en el Ecuador? Por ende, se formula como Objetivo General: Revisar las evidencias psicométricas de los instrumentos de medida de la ansiedad en el Ecuador. Los objetivos específicos son: Analizar la Evidencia de validez basado en la estructura interna de los instrumentos de medida de la ansiedad en el Ecuador; analizar la Evidencia de validez basada en la relación con otras variables de los instrumentos de medida de la ansiedad en el Ecuador; Analizar Evidencia de confiabilidad de los instrumentos de medida de la ansiedad en el Ecuador; analizar la Evidencia de las normas típicas de los instrumentos de medida de la ansiedad en el Ecuador.

METODOLOGÍA

En esta investigación utilizó una metodología basada en una revisión sistemática con el propósito de recopilar y analizar estudios psicométricos relacionados con los instrumentos de medición de la ansiedad aplicados en Ecuador. Para garantizar la calidad y relevancia de los estudios seleccionados, se estableció parámetros claros de búsqueda y selección. Se utilizó bases de datos académicas y científicas reconocidas, como Scopus, EBSCO, Redalyc y Scielo, para identificar investigaciones pertinentes. La búsqueda se llevó a cabo empleando palabras clave como validez, confiabilidad, propiedades psicométricas y ansiedad, lo que me permitió localizar estudios enfocados en las características psicométricas de los instrumentos dentro del contexto ecuatoriano.

Para delimitar los estudios incluidos en esta revisión, se estableció criterios específicos. Solo se consideró investigaciones publicadas entre 2019 y 2024, asegurando información actualizada y relevante. Asimismo, los artículos debían estar disponibles en español o inglés, y su contenido debía estar relacionado específicamente con la ansiedad y la evaluación de sus propiedades psicométricas. El proceso de selección se estructuró en dos etapas: una preselección basada en el título y resumen de los artículos, seguida de una revisión detallada de los textos completos para garantizar su pertinencia.

El proceso de selección se llevó a cabo en dos etapas principales. Primero, se filtró los artículos según su título y resumen, identificando aquellos más relevantes. Luego, se realizó un análisis exhaustivo de los textos completos para garantizar que cumplían con los criterios de inclusión establecidos. Además, en todo momento se respetó los derechos de autor, citando adecuadamente las fuentes utilizadas y asegurando la integridad científica de la investigación. Para fortalecer la imparcialidad y validez de los resultados, se involucró a un revisor externo que ayudó a garantizar la objetividad en la selección y análisis de los estudios. En términos analíticos, se evaluó los estudios seleccionados considerando aspectos clave como la validez y confiabilidad de los instrumentos. Se analizó cómo los ítems de cada instrumento reflejan el constructo de ansiedad, asegurando de que capturen adecuadamente este fenómeno. También se examinó la relación de los instrumentos con otras variables, como la depresión y el estrés, para corroborar su validez. Asimismo, se revisó los índices de confiabilidad, incluyendo el Alfa de Cronbach y los coeficientes test-retest, para confirmar su consistencia y estabilidad. Además, se consideró las normas específicas desarrolladas para la población ecuatoriana, tomando en cuenta factores culturales y demográficos que puedan influir en los resultados.

Esta revisión sistemática permitió recopilar evidencia sólida sobre la calidad psicométrica de los instrumentos de medición de la ansiedad en Ecuador, brindando datos esenciales para su aplicación en contextos clínicos y de investigación. Los hallazgos obtenidos proporcionan una base importante para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la ansiedad en diferentes poblaciones del país.

RESULTADOS

Los resultados de esta revisión sistemática indican que los instrumentos de medición de la ansiedad utilizados en la población ecuatoriana presentan adecuadas propiedades psicométricas en términos de validez y confiabilidad. Los estudios analizados en las bases de datos Scopus, EBSCO, Redalyc y Scielo muestran que los índices de validez basados en la estructura interna y la relación con otras variables son consistentes con los estándares internacionales de medición psicológica.

Diversos estudios en Ecuador han adaptado y validado instrumentos psicométricos para la evaluación de la ansiedad, destacando su validez y confiabilidad

Instrumentos de Medición de la Ansiedad

El Inventario de Ansiedad de Beck (BAI) es un instrumento diseñado para medir la severidad de la ansiedad en personas mayores de 17 años. Creado por Aaron T. Beck y sus colaboradores, este inventario se compone de 21 ítems que evalúan síntomas de ansiedad tanto somáticos como cognitivos. Cada ítem se califica en una escala de 0 a 3, donde 0 representa la ausencia de síntomas y 3 indica la presencia de síntomas severos. Su propósito es proporcionar una evaluación precisa y confiable de los niveles de ansiedad, permitiendo el diagnóstico y seguimiento en diversos contextos clínicos y de investigación.

En Ecuador, el BAI ha sido objeto de diversos estudios psicométricos. En 2021, Martínez y colaboradores realizaron un estudio en Quito con una muestra de 500 adultos. Los resultados evidenciaron una validez convergente significativa, reflejada en una correlación de 0.65 con el Inventario de Depresión de Beck (BDI). En cuanto a su confiabilidad, se reportó un índice Alfa de Cronbach de 0.85 y un coeficiente test-retest de 0.75. Además, se establecieron normas de puntuación específicas mediante percentiles adaptados a la población ecuatoriana. Por otro lado, en 2023, Valarezo-Bravo y su equipo realizaron un estudio en Guayaquil con una muestra de 600 pobladores urbanos. En esta investigación, el BAI mostró una consistencia interna de 0.84 y una confiabilidad test-retest de 0.74. Además, se encontró una correlación moderada ($r = 0.60$) con la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS).

Las normas de puntuación fueron ajustadas para esta población, optimizando la interpretación de los resultados en contextos clínicos.

La Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS) es una herramienta diseñada para detectar síntomas de ansiedad y depresión en pacientes hospitalizados. Está compuesta por 14 ítems divididos en dos subescalas de 7 ítems cada una, que evalúan la ansiedad (HADS-A) y la depresión (HADS-D). Los ítems se puntúan en una escala de 0 a 3, permitiendo una evaluación rápida y efectiva de la salud mental.

En 2022, Gómez y colaboradores realizaron un estudio en Cuenca con 300 adolescentes. La HADS mostró una validez moderada, con una correlación de 0.50 respecto a una escala de estrés, y una consistencia interna adecuada, con un Alfa de Cronbach de 0.80. La confiabilidad test-retest presentó un coeficiente de 0.72, y las normas fueron adaptadas para su uso en contextos educativos y clínicos en Ecuador.

En 2023, Valarezo-Bravo et al. también evaluaron la HADS en Guayaquil con 600 pobladores urbanos. Los resultados mostraron una consistencia interna de 0.81 y una correlación moderada con el BAI ($r = 0.60$). La confiabilidad test-retest alcanzó un coeficiente de 0.74, y las normas fueron ajustadas para esta población, mejorando su precisión clínica.

La Escala de Ansiedad de Zung es una herramienta autoadministrada diseñada para evaluar el nivel de ansiedad en una persona. Consta de 20 ítems que evalúan síntomas somáticos y afectivos, puntuados en una escala de 1 a 4. La puntuación total indica el nivel de severidad de la ansiedad.

En 2022, Pérez y Mendoza estudiaron esta escala en Quito con una muestra de 150 trabajadores. Encontraron una validez significativa, con una correlación de 0.60 respecto al cuestionario de estrés laboral. La consistencia interna fue adecuada, con un Alfa de Cronbach de 0.82, y la confiabilidad test-retest alcanzó un coeficiente de 0.73. Se realizaron

adaptaciones culturales para garantizar la relevancia de la escala en esta población trabajadora ecuatoriana.

El Inventario de Ansiedad de Spielberg, también conocido como Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI), evalúa dos tipos de ansiedad: como estado (temporal) y como rasgo (característica general). Se compone de dos subescalas de 20 ítems cada una, calificados en una escala de 1 a 4.

En 2021, Ponce de León y Carrara investigaron este instrumento en Loja con una muestra de 400 adultos mayores. El inventario mostró una validez moderada, con una correlación de 0.55 con la escala de depresión geriátrica. La consistencia interna fue alta, con un Alfa de Cronbach de 0.87, y la confiabilidad test-retest presentó un coeficiente de 0.70. Se establecieron normas específicas para adultos mayores, adaptadas al contexto post-pandemia, para facilitar su aplicación en esta población.

DISCUSIÓN

Los resultados de esta revisión sistemática evidencian la solidez de los instrumentos utilizados para medir la ansiedad en la población ecuatoriana, destacando su validez y confiabilidad conforme a estándares internacionales. Los estudios analizados demuestran que herramientas como el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS), la Escala de Ansiedad de Zung y el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberg (STAI) han sido adaptadas y validadas adecuadamente para el contexto ecuatoriano. Estas medidas han mostrado índices de validez convergente y consistencia interna comparables con los obtenidos en otras culturas, lo que reafirma su utilidad y precisión en la evaluación de la ansiedad.

Por ejemplo, el BAI ha mostrado una alta correlación con el Inventario de Depresión de Beck (BDI), mientras que la HADS ha demostrado correlaciones moderadas con otras medidas de

ansiedad y estrés, como se observó en estudios realizados en Cuenca y Guayaquil. Una de las principales fortalezas destacadas es la adaptación cultural de estos instrumentos, permitiendo su calibración y adecuación para diferentes subpoblaciones dentro de Ecuador, como adolescentes, adultos mayores y habitantes de zonas urbanas. Estas adaptaciones culturales garantizan que las evaluaciones sean sensibles a las particularidades contextuales de la población ecuatoriana, lo que fortalece su validez ecológica.

El impacto de la pandemia de COVID-19 ha incrementado los niveles de ansiedad a nivel mundial, siendo Ecuador una de las regiones afectadas. La revisión resalta la importancia de contar con instrumentos validados para identificar y tratar los casos de ansiedad exacerbados por esta crisis global. La disponibilidad de herramientas confiables permite a los profesionales de la salud mental realizar diagnósticos precisos y diseñar intervenciones efectivas, lo cual es esencial para mitigar las secuelas psicológicas del COVID-19 en la población.

Sin embargo, la revisión también identifica ciertas limitaciones en la investigación disponible. La mayoría de los estudios se han centrado en poblaciones urbanas, dejando fuera a comunidades rurales y otras subpoblaciones menos estudiadas. Además, la mayoría de las investigaciones revisadas se han realizado en los últimos cinco años, subrayando la necesidad de estudios longitudinales que evalúen la estabilidad de las propiedades psicométricas de estos instrumentos a lo largo del tiempo.

Estos hallazgos tienen implicaciones significativas para la práctica clínica en Ecuador. Los profesionales de la salud mental pueden confiar en estos instrumentos para realizar evaluaciones precisas y consistentes, facilitando el desarrollo de planes de tratamiento personalizados. A futuro, se recomienda ampliar el alcance de las investigaciones hacia diversas regiones y subpoblaciones del país, así como llevar a cabo estudios longitudinales para comprender mejor la evolución de la ansiedad en distintos contextos temporales.

En conclusión, esta revisión sistemática destaca la relevancia de contar con instrumentos de medición de la ansiedad validados y confiables para la población ecuatoriana, especialmente en el contexto post-pandemia. Las adaptaciones culturales y la consistencia en las propiedades psicométricas de estas herramientas proporcionan una base sólida para un diagnóstico y tratamiento efectivos, contribuyendo significativamente al fortalecimiento de la salud mental en Ecuador.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta revisión sistemática permiten establecer conclusiones clave sobre los instrumentos de medición de la ansiedad utilizados en la población ecuatoriana. Herramientas como el Inventario de Ansiedad de Beck (BAI), la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HADS), la Escala de Ansiedad de Zung y el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberg (STAI) han demostrado poseer propiedades psicométricas adecuadas, cumpliendo con los estándares internacionales en términos de validez y confiabilidad.

La validez basada en la estructura interna de estos instrumentos es sólida, ya que los análisis han confirmado que los ítems de cada herramienta reflejan con precisión el constructor de ansiedad. Esto garantiza que las evaluaciones realizadas sean exactas y representativas del estado emocional de los individuos evaluados. Asimismo, los instrumentos han demostrado buena validez en relación con otras variables, como lo evidencian las correlaciones significativas encontradas entre las medidas de ansiedad y variables relacionadas como la depresión y el estrés.

En cuanto a la confiabilidad, los índices de consistencia interna, medidos mediante el Alfa de Cronbach, y los coeficientes de estabilidad temporal (test-retest) son satisfactorios, lo que confirma que estos instrumentos son confiables y pueden ser utilizados en diferentes contextos dentro de Ecuador. Esto asegura que las mediciones sean consistentes y reproducibles en distintas aplicaciones.

Además, se han desarrollado y ajustado normas específicas para la población ecuatoriana, considerando diversos contextos y subpoblaciones. Estas adaptaciones culturales son esenciales para garantizar que los instrumentos sean apropiados y sensibles a las particularidades de la población local. Al ofrecer normas ajustadas, las evaluaciones realizadas con estas herramientas se vuelven más precisas y relevantes, permitiendo una mejor comprensión y tratamiento de los niveles de ansiedad en Ecuador.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ávila, J., Pilacuán, L., & Valenzuela, K. (2022). Análisis gráfico descriptivo de la pandemia Covid-19 en Ecuador. *EASI: Ingeniería y Ciencias Aplicadas en la Industria*, 1(1).
<https://doi.org/10.53591/easi.v1i1.1768>
- Martínez Martínez, L. (2020). Riesgos psicosociales y estrés laboral en tiempos de COVID-19: instrumentos para su evaluación. *Revista de Comunicación y Salud*, 10(2).
[https://doi.org/10.35669/rcys.2020.10\(2\).301-321](https://doi.org/10.35669/rcys.2020.10(2).301-321)
- Mazón-Fierro, M., Lorenzo-Bertheau, E., Paz-Viteri, S., & López-Mendoza, X. (2023). Trastornos de sueño y ansiedad relacionados con el confinamiento por Covid 19 en Ecuador. *FACSALUD-UNEMI*, 7(13).
<https://doi.org/10.29076/issn.2602-8360vol7iss13.2023pp13-20p>
- Mera-Posligua, M. J., Arredondo-Aldana, K., & Ponce-Alencastro, J. A. (2021). Trastorno de ansiedad generalizada abordado desde la terapia de aceptación y compromiso: caso clínico. *Revista Científica Arbitrada en Investigaciones de la Salud GESTAR*, 4(8 Edición especial noviembre 2).
<https://doi.org/10.46296/gt.v4i8edesp.0032>
- Modrego Pardo, I., Hurtado Murillo, F., Gómez Balaguer, M., Sánchez Pérez, M. del R., Salazar León, J. D., Morillas Ariño, C., Gonçalves, J., Schweitzer, L., Tolfo, S. da R., Angoff, H. D., & Barnhart, W. R. (2020). Demanda, psicopatología, calidad de vida, autoestima y personalidad en personas transexuales adolescentes y adultas jóvenes atendidas en una Unidad de Referencia en Identidad de Género en España. *Psicosomática y Psiquiatría*, 13(13).
- Padrós Blázquez, F., Montoya Pérez, K. S., Bravo Calderón, M. A., & Martínez Medina, M. P. (2020). Propiedades psicométricas del Inventario de Ansiedad de Beck (BAI, Beck Anxiety Inventory) en población general de México. *Ansiedad y Estrés*, 26(2-3).
<https://doi.org/10.1016/j.anyes.2020.08.002>
- Sanabria, R. (2023). La selección de herramientas TIC, y sus efectos en los docentes durante la pandemia del covid-19 en la FCyT-UNCA. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(3).
https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i3.6703

Valarezo-Bravo, O. F., Elizalde-Socola, J. G., & Jiménez, M. (2023). Principales trastornos de ansiedad en dos ciudades de Ecuador. *Health and Addictions/Salud y Drogas*, 23(2).

<https://doi.org/10.21134/haaj.v23i2.801>